

ДО 20-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

ДО 15-РІЧЧЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Юридичний факультет

**АКТУАЛЬНІ
ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ**

Збірник наукових статей за матеріалами

VIII Міжнародної науково-практичної конференції

м. Луцьк, 17–19 червня 2011 р.

Луцьк – 2011

Рекомендовано вченою радою Волинського національного університету
імені Лесі Українки
(протокол №11 від 25.05. 2011 р.)

Редакційна колегія:

Коцан І. Я. – професор, доктор біологічних наук, ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки – голова редакційної колегії; Цьось А. В. – професор, доктор медичних наук, проректор із наукової роботи Волинського національного університету імені Лесі Українки – заступник голови редакційної колегії; Якушев І. М. – доцент, кандидат юридичних наук, декан юридичного факультету – заступник голови редакційної колегії; Духневич А. В. – доцент, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права; Климчук Т. Д. – старший викладач, відповідальний секретар редакційної колегії; Копетюк М. І. – доцент, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри кримінального права і процесу; Решетник Л. П. – кандидат юридичних наук, завідувач кафедри трудового, господарського та екологічного права; Чубоха Н. Ф. – кандидат юридичних наук, завідувач кафедри цивільного права і процесу; Яцишин М. М. – доктор юридичних наук, завідувач кафедри теорії та історії держави і права.

Рецензенти : *Федоренко В. Л.*, професор, доктор юридичних наук, заступник начальника навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання, декан факультету заочного навчання цивільних осіб Національної академії внутрішніх справ, Заслужений юрист України

Рябошанко Л. І., доктор юридичних наук, професор Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького

А 43

Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами VIII Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 17–19 червня 2011 р. / уклад.: З. В. Журавська, Т. Д. Климчук, Н. М. Коритнюк, С. С. Савич, – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2011. – 376 с.
У збірнику наукових статей висвітлюються питання різних аспектів правотворення, проворозуміння, правореалізації та державотворення в умовах реформування правової системи України, які обговорювалися на Міжнародній науково-практичній конференції в м. Луцьку 17–19 червня 2011 р.

УДК34(477)(082)
ББК 67.99(4Укр)я431
А 43

ISBN 978-966-361-602-5

© Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011
© Журавська З. В., Климчук Т. Д., Коритнюк Н. М., Савич С. С.,
(укладання), 2011

Але якщо для зачаття використовувався генетичний матеріал чоловіка-замовника, то відповідно до статті 129 СКУ такий чоловік протягом року з дня народження дитини може подати позов про визнання батьківства. Але знову ж виникає інше питання, якщо такий позов буде задоволено, то чи може сурогатна мати претендувати на аліменти? Очевидно що так! Вирішення такого питання на нашу думку полягає в наступному. Ми ще раз повторимось зазначивши що необхідно заключати договір, також якщо сурогатна мати перебуває у шлюбі то необхідна згода її чоловіка на проведення даної процедури.

Таким чином, можна констатувати той факт, що і результати укладення юридично правильного договору, який би передбачав усі можливі обставини пов'язані з встановленням материнства так і батьківства сторони захистять себе від можливих порушень та зловживань, а батьки-замовники зможуть здійснити свою мрію – отримати довгождане дитя!

Література

1. Цивільний кодекс України: Офіційний текст. – К. : Кондор, 2004. – 402 с.
2. Сімейний кодекс України. – Харків : ТОВ “Одіссей”, 2007. – 112 с.
3. Victoria Kerpler, Michael Bokelmann. Surrogate motherhood – the legal situation. Germany, 2000. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.surrogacylaw.net>. – Назва з монітора.
4. Surrogacy and egg donation under California [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.surrogacylaw.net>. – Назва з монітора.

ВОЛЯ В ДІЯХ І ПОДІЯХ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

А. В. Коструба

Анотація: Стаття присвячена дослідженню проблеми властивостей правоприпиняючих юридичних фактів, зокрема властивості викликання наслідків у вигляді припинення прав, обов'язків або правовідносин.

У статті було проаналізовано та вдосконалено погляди вчених щодо місця правоприпиняючих юридичних фактів у системі юридичних фактів. Крім того, автором розглянутий волевий характер правоприпиняючої властивості юридичних фактів, зокрема в розрізі їх поділу на дії і події. Стаття закладає теоретичну базу для подальших досліджень в сфері теорії юридичних фактів.

Ключові слова: юридичні факти, правоприпинення, правоприпиняючі юридичні факти, класифікація юридичних фактів, дії, події

Дослідження юридичних фактів в цивільному праві України мають аксіологічне значення. З їх існуванням пов'язуються процеси виникнення, зміни і припинення прав, окремих правомочностей, обов'язків або ж цілих правовідносин. Саме юридичні факти є двигуном суспільних відносин і визначальним фактором їх динаміки. Важливу роль в цих процесах відіграє людська діяльність, яка завдяки волевої поведінки суб'єкта права спрямовує фактичні відносини між ними в правове русло, що спричиняє до формування правовідносин. У зв'язку з цим наукові дослідження у сфері юридичних фактів, зміст яких є визначення характеру волі і волевиявлення при їх реалізації завжди будуть актуальними.

Метою статті є проведення аналізу критерію волі як елементу юридичного факту, зокрема при його класифікації на дії і події.

Першу класифікацію юридичних фактів у юридичній науці запропонував Ф. К. Савіньї. Йдеться про поділ юридичних фактів на події і дії, і наступне розмежування дій на вчинки і волевиявлення, причому останні поділяються на односторонні і двосторонні. Пізніше класифікація, запропонована Ф. К. Савіньї, була доповнена спеціальною вказівкою на дії, що суперечать нормам права або правопорушення. У подальшому в самостійну групу були виділені фактичні склади [1, с. 12]. Тому закономірним буде почати розгляд правоприпиняючих юридичних фактів, які розрізняються в залежності від волі суб'єкта права:

а) дії – обставини, факти, що залежать від волі людини [2, с. 79]. Як правило, це вчинки людей, акти державних органів тощо. Підставою для визнання поведінки особи юридично значимою служить те, що воля і свідомість людини є активізуючими моментами розвитку певних явищ, в яких особа приймає участь. Від свідомості і волі людини залежить здійснення того чи іншого діяння, і, якщо воно здійснено, ми можемо дати цьому діянню відповідну юридичну оцінку. Але наша оцінка

буде іншою у тих випадках, коли те чи інше діяння скоєне несвідомо або поза дією волі даної особи [3, с. 30, 96]. Волю можна визначити як здатність особи здійснювати свідомі (умисні) дії, регулювати діяльність і керувати своєю поведінкою. Воля забезпечує виконання двох функцій: спонукальної (забезпечення активності людини) і гальмівної (стримування небажаних проявів активності) [4, с. 33–34]. У юридичному просторі ці функції є юридично значущими діями і бездіяльністю. І. В. Новицький відзначав, що воля, не виражена ззовні, з правовою точки зору не має значення, оскільки право не надає значення одному психологічному прояву формування волі, з точки зору права важливий об'єктивований результат психологічного процесу, важливо щоб воля була виражена ззовні [5, с. 363]. Невідповідність волевиявлення внутрішній волі характеризується відсутністю справжнього наміру сторони створити певний результат [6, с. 32]. Намір і результат волі має важливе значення оскільки будь-яка вольова дія завершується прийняттям рішення і його виконанням. [4, с. 35]. Ці дві протилежності – воля, що не отримала виявлення зовні, і діяння, що не обумовлене волею даної особи, що викликане причинами не підвладними людині – показують, що тільки єдність волі та її прояву повинні бути покладені в основу юридичної оцінки поведінки даної особи. Кажучи про юридичну дію, слід постійно мати на увазі цю єдність [3, с. 97]. Зокрема, правочини є вольовими актами, спрямованими на досягнення певного правового результату. Цим правочини відрізняються від такого виду юридичних фактів як події, які відбуваються та створюють правові наслідки незалежно від волі суб'єктів цивільного права [1, с. 201] і саме за допомогою цієї властивості можна визначити правоприпиняючі юридичні факти з-поміж інших. Результатом, на який спрямовується воля особи є припинення права, обов'язку чи правовідносин (*Для уникнення нагромадження конструкцій далі буде використовуватися “припинення права” – від авт.*). В будь-якому разі припинення права є тим, чим має завершитися вся сукупність дій особи. На що спрямовуються дії.

б) події – обставини, які виникають та існують незалежно від волі людини і не підконтрольні їй [1, с. 79]. Це явища природи, виникнення і розвиток яких не залежить від волі та свідомості людини. Юридичні події відомі майже всім інститутам цивільного права. Більшість договорів вказують серед підстав звільнення від відповідальності на такі юридичні події як стихійні лиха. Тому можна визначити основну ознаку юридичної події – не обумовленість явища вольовою людською діяльністю. Правоприпиняючими подіями можуть будь-які природні явища, як наприклад удар блискавки, який знищив річ, яка перебувала у власності особи, що відповідно припиняє право власності. В договірній сфері це може бути умова, яка припиняє дію договору або попереднього договору, так, наприклад сильний дощ напередодні посіву може бути умовою, яка скасовує договір на надання сільськогосподарської техніки в оренду. Характерним є те, що сили природи, будучи не підконтрольними людині все ж таки викликають наслідки, які бажає людина. Наслідком їх впливу може бути як знищення чи зміна речей так і виникнення нових, зокрема врожай. При цьому, з юридичної точки зору вони будуть мати інтерес, а в силу того і вважатися юридичними фактами – подіями лише коли будуть відповідати своїм правовим моделям, закріпленим в нормі права.

Юридичні події як юридичні факти названі не лише в нормах права, а й в таких правових інститутах як договір страхування, спадкове право, правочини (зокрема, умовні правочини), позовна давність (зокрема, призупинення строку давності) та ін. [7, с. 161]. До подій як юридичних фактів у приватному римському праві відносили настання строку, народження та смерть, природні зміни в об'єктах права: річний наліт, пожежа, загнивання продуктів та ін. [8, с. 129].

В той же час, в класичній цивілістичній літературі не присвячено достатньо уваги таким проявам людської психіки як автоматичні, рефлексорні рухи. Вольові дії відрізняються від автоматичних рухів, які виконуються без участі свідомості. Коли рухи виконуються несвідомо, вони не можуть бути віднесені до вольових. Вольові дії відрізняються від безумовних рефлексів і не є уродженими. Вони виникають і розвиваються в процесі життєдіяльності людини. [4, с. 34]. При цьому, припинити права чи відмовитися від вчинення правочину можна за допомогою руху чи так званих конклюдентних дій, і хоча вони будуть перебувати поза волею особи інша сторона може сприйняти їх як відмову або припинення. Тому, якщо розуміти волю як дії, спрямовані на досягнення певного результату, можна вважати, що автоматичні рухи, хоча і відносяться до проявів психіки людини і безпосередньо пов'язані з нею (людиною), проте в той же час не можуть вважатися діями, оскільки перебувають поза волею особи. Такі прояви, поклавши в основу поділу юридичних фактів критерії волі, необхідно все ж таки вважати подіями, які в той же час можуть бути не позбавлені правоприпиняючої властивості. При цьому діяння і свідомість єдині. Вольова діяльність має своїм

джерелом спонукання, які базуються на потребах та інтересах людини. Спроба зробити оцінку дій у розриві від свідомості не буде мати успіху так, як і спроба визначити свідомість в розриві від тих реальних дій, в яких виражається волюва діяльність. Тільки воля і волевиявлення, що розглядаються в якості певної єдності, можуть слугувати підставою для юридичної оцінки поведінки особи [7, с. 96].

Література

1. Завальний А. М. Юридичні факти в сфері здійснення правоохоронної діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12. 00. 01. "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень" / А. М. Завальний – Київський національний університет внутрішніх справ. – К., 2007. – 22 с.
2. Цивільне право України: Підручник / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. – К. : Істина, 2003. – 776 С.
3. Кикоть Г. Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права / Г. Кикоть // Право України. – 2003. – № 7. – С. 29–32.
4. Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія: Підручник. – 2-е вид. перероб. і доп. – Х. : Право, 2008. – 240 с.
5. Потопальський С. С. Теоретичні та практичні проблеми визнання недійсним договору, укладеного під впливом помилки та обману / С. С. Потопальський // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 30. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. – С. 363–368.
6. Потопальський С. С. Деякі аспекти недійсності договору, укладеного під впливом помилки, обману та насильства / С. С. Потопальський // Адвокат. – 2006. – № 1. – С. 32–35.
7. Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. – М. : Госюриздат, 1958. – 182 с.
8. Дождев Д. В. Римское частное право: Учебник для вузов / Под общ. ред. акад. РАН, д. ю. н., проф. В. С. Нерсесянца. – 2-е изд., изм. и доп. / Д. В. Дождев – М. : Норма, 2006. – 784 с.

ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ ЯК ПРАВОВИЙ ЗАСІБ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

О. В. Котеньова

Тези розкривають основну суть правового регулювання особливостей застосування господарських санкцій в процесі здійснення та організації господарських правовідносин суб'єктами господарювання.

Ключові слова: штрафні санкції, господарсько-правова відповідальність, оперативно-господарські санкції, штраф, пеня, неустойка.

За загальним правилом розмір штрафних санкцій передбачається законом чи договором.

Штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за весь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Розмір штрафних санкцій, що застосовуються у внутрішньогосподарських відносинах за порушення зобов'язань, визначається відповідним суб'єктом господарювання господарською організацією [1].

За загальним правилом господарського законодавства якщо за невиконання або неналежне виконання зобов'язання встановлено штрафні санкції, то збитки відшкодовуються в частині, не покритій цими санкціями (залікова неустойка).

Вимогу щодо сплати штрафних санкцій за господарське правопорушення може заявити учасник господарських відносин, права чи законні інтереси якого порушено, а у випадках, передбачених законом, – уповноважений орган, наділений господарською компетенцією.

Відсотки за неправомірне користування чужими коштами справляються по день сплати суми цих коштів кредитору, якщо законом або договором не встановлено для нарахування відсотків інший строк.